

EVALUACIÓN METODOLÓGICA DEL MANUSCRITO CIENTÍFICO DESDE EL CARÁCTER SUMATIVO Y FORMATIVO

Cecilia Guiliana Solano Garcia ^{1a}, Gladys Rosario Huamán Espinoza ^{1a},
George Argota Pérez ², Flor Angélica Lavanda Reyes ^{1b}

¹ Universidad Nacional "San Luis Gonzaga" (UNICA). Ica, Perú.

- a) Facultad de Odontología. cecilia.solano@unica.edu.pe
- b) Facultad de Administración

² Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Puno, Perú.

No solo el carácter científico es el único aceptado para la evaluación científica. El objetivo del estudio fue evaluar la metodología del manuscrito científico desde el carácter sumativo y formativo. Se consideró el uso de los caracteres: sumativo, formativo, comprensivo, científico y chequeo-evaluativo para los dos últimos números del 2020 sobre cinco revistas con diferentes enfoques: 1) Biomedical Sciences, 2) Environmental Sciences, 3) Food & Nutrition, 4) Pharmaceutical Sciences y 5) Research & Reviews: Journal of Educational Studies). Se asignó el 25% a cada carácter donde se excluyó el que correspondió al chequeo-evaluativo. A la introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y las conclusiones se les asignó, el 5% donde se observó de manera primeramente que, el número de artículos publicados entre los números de las revistas fueron: 18, 16, 16, 14 y 16. El orden del carácter correspondió a: científico > comprensivo > sumativo > formativo. Para cada estructura metodológica el carácter que correspondió fue el siguiente: científico y comprensivo (introducción), comprensivo (materiales y métodos), resultados (científico, comprensivo), discusión (científico, comprensivo, sumativo) y conclusiones (sumativo, formativo). Se concluye que existió falta de uniformidad para la evaluación de los artículos científicos.

Palabras clave: carácter formativo – carácter sumativo – evaluación científica – impacto científico

DOI: 10.5281/zenodo.5815294